

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATLARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA TANQIDIY VA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION KOMPETENSIYALARI

Ashurova Mohigul Movxiyevna

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ixtisoslashtirilgan maktab-internati
matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19127184>

Annotatsiya: Zamonaviy ta’lim tizimida matematika nafaqat nazariy bilimlar majmui, balki mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish hamda dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiruvchi muhim fan sifatida qaralmoqda. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda intizomiy muhit, kasbiy yo‘naltirilganlik va yuqori talabchanlik matematika ta’limiga alohida yondashuvni talab etadi. Shu sababli mazkur maqolada ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda matematika fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarda tanqidiy va analitik tafakkurni rivojlantirishning samarali innovatsion usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada muammoli ta’lim, vaziyatli topshiriqlar, loyiha asosida o‘qitish hamda interfaol metodlardan foydalanish orqali analitik kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, baholash jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni qo‘llashning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: kompetensiyaviy yondashuv; matematika ta’limi; tanqidiy tafakkur; analitik fikrlash; innovatsion metodlar; ixtisoslashtirilgan maktab-internat; muammoli ta’lim.

Аннотация: В современной системе образования математика рассматривается не только как совокупность теоретических знаний, но и как важный предмет, развивающий логическое мышление, способность принимать взвешенные решения в проблемных ситуациях и навыки делать обоснованные выводы. В специализированных школах-интернатах системы Министерства внутренних дел дисциплинарная среда, профессиональная ориентация и высокие стандарты требуют специализированного подхода к математическому образованию. Поэтому в данной статье анализируются эффективные инновационные методы развития критического и аналитического мышления у учащихся в процессе преподавания математики в специализированных школах-интернатах. Кроме того, в статье освещаются возможности развития аналитических компетенций с помощью проблемно-ориентированного обучения, анализа конкретных ситуаций, проектного обучения и использования интерактивных методов. Кроме того, обосновывается важность применения компетентностного подхода в процессе оценки.

Ключевые слова: компетентностный подход; математическое образование; критическое мышление; аналитическое мышление; инновационные методы; специализированная школа-интернат; проблемно-ориентированное обучение.

Abstract: In the modern education system, mathematics is regarded not only as a body of theoretical knowledge but also as a fundamental subject that fosters logical thinking, sound decision-making in problematic situations, and the ability to draw evidence-based conclusions. In specialized boarding schools within the system of the Ministry of Internal Affairs, the

disciplinary environment, vocational orientation, and high standards require a specific and differentiated approach to mathematics instruction. Therefore, this article examines effective innovative methods aimed at enhancing students’ critical and analytical thinking skills in the process of mathematics teaching in specialized boarding schools. The study also explores the potential of problem-based learning, case studies, project-based instruction, and interactive teaching methods for strengthening analytical competencies. Furthermore, the significance of implementing a competency-based approach in the assessment process is substantiated.

Keywords: *competency-based approach; mathematics education; critical thinking; analytical thinking; innovative methods; specialized boarding school; problem-based learning.*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunan yangi bosqichga ko‘tarildi. Ta’lim jarayonida faqat nazariy bilim berish emas, balki o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va asoslangan qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida bu talab yanada dolzarb tus olmoqda. Chunki bunday muassasalarda tahsil olayotgan o‘quvchilar kelgusida yuqori mas’uliyat talab qiladigan kasbiy faoliyat bilan shug‘ullanishlari kutiladi.

Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim jarayoni intizomiy muhit, qat’iy tartib va maqsadli kasbiy yo‘naltirilganlik asosida tashkil etiladi. Bu esa o‘quvchilardan nafaqat mustahkam bilim, balki tezkor fikrlash, vaziyatni to‘g‘ri baholash va mantiqan asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatini talab qiladi. Mazkur sifatlar esa, avvalo, matematika fanini chuqur va mazmunli o‘zlashtirish jarayonida shakllanadi.

Matematika fani o‘z mohiyatiga ko‘ra analitik tafakkurni rivojlantiruvchi eng muhim vositalardan biridir. Ammo an’anaviy o‘qitish jarayonida ko‘pincha e’tibor masalalarni formulalar asosida yechishga qaratilib, o‘quvchining fikrlash jarayoni yetarlicha tahlil qilinmaydi. Natijada o‘quvchi tayyor algoritmi qo‘llashga o‘rganadi, biroq murakkab yoki nostandart vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishda qiynaladi. Zamonaviy ta’lim talablari esa aynan nostandart fikrlashni, dalillarga tayangan holda xulosa chiqarishni va muammoga turli nuqtai nazardan yondasha olishni talab etmoqda.

Shu jihatdan qaraganda, ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda matematika fanini o‘qitishda tanqidiy va analitik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Muammoli ta’lim, vaziyatli topshiriqlar, mantiqiy tahlilga asoslangan topshiriqlar, kichik guruhlarda ishlash kabi yondashuvlar o‘quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki faol fikrlovchi subyektga aylantiradi.

Demak, bugungi kunda matematika ta’limining asosiy vazifasi formulalarni yodlatish emas, balki o‘quvchilarda analitik dunyoqarashni shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan muassasalarda bu jarayon kasbiy tayyorgarlik bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ta’lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda matematika fanini o‘qitishda tanqidiy va analitik tafakkurni shakllantirish bevosita darsni tashkil etish uslubiga bog‘liq. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy ma’ruza va namunaviy masala yechish usuli o‘quvchining hisoblash ko‘nikmasini rivojlantiradi, biroq har doim ham chuqur tahliliy fikrlashni ta’minlay olmaydi. Shu sababli dars jarayoniga interfaol va muammoga yo‘naltirilgan metodlarni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiq bo‘ldi.

Amaliy kuzatuvlarda asosan uch turdagi metodlardan foydalanildi: muammoli ta’lim, vaziyatli topshiriqlar (vaziyatli masalalar) va loyiha asosida o’qitish. Har bir metodning o’ziga xos didaktik imkoniyatlari mavjud bo’lib, ular o’quvchilarda turli jihatdan analitik fikrlashni rivojlantiradi.

1-jadval. Interfaol metodlarning qiyosiy tahlili

Metod turi	Asosiy maqsad	Afzalliklari	Qaysi holatda ustun?
Muammoli ta’lim	Mustaqil fikrlashni rag’batlantirish	O’quvchini izlanishga undaydi, sabab-oqibat bog’liqligini ochadi	Yangi mavzuni ochishda, mantiqiy bog’lanishni tushuntirishda
Vaziyatli topshiriqlar	Amaliy vaziyatlarni tahlil qilish	Real hayotiy misollar orqali qaror qabul qilish ko’nikmasini rivojlantiradi	Kasbiy yo’naltirilgan mavzularda, ehtimollik va statistika bo’limlarida
Loyiha asosida o’qitish	Uzoq muddatli tahliliy ishni tashkil etish	Jamoada ishlash, ma’lumot yig’ish va tahlil qilish malakasini oshiradi	Murakkab mavzularni umumlashtirishda

Jadvaldan ko’rinib turibdiki, metodlar bir-birini inkor etmaydi, aksincha, o’zaro to’ldiradi. Masalan, muammoli ta’lim o’quvchini savol qo’yishga va fikrlash jarayonini boshlashga undasa, Vaziyatli topshiriqlar ushbu fikrlashni amaliy vaziyatda qo’llash imkonini beradi. Loyiha asosida o’qitish esa olingan bilimlarni tizimli ravishda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tajriba jarayonida 9-sinf o’quvchilari bilan algebra bo’limida muammoli savollar asosida dars tashkil etildi. Masalalar shunday tuzildiki, ularda bir nechta yechim yo’li mavjud bo’ldi. O’quvchilar kichik guruhlariga bo’linib, turli yondashuvlarni himoya qildilar. Bu jarayonda nafaqat natija, balki fikrlash bosqichlari ham muhokama qilindi. Natijada o’quvchilar o’z xulosalarini dalillashga o’rgandilar.

Shuningdek, ehtimollik nazariyasi mavzusida keys-stadi metodidan foydalanildi. O’quvchilarga real statistik ma’lumotlar asosida vaziyatli topshiriqlar berildi. Masalan, ma’lum bir hodisaning sodir bo’lish ehtimolini hisoblash bilan birga, natijaning amaliy ahamiyatini izohlash talab qilindi. Bu esa matematik hisob-kitobni hayotiy mantiq bilan bog’lash imkonini berdi.

***2-jadval. Metodlarning analitik kompetensiyaga ta’siri
(kuzatuv natijalari asosida)***

Ko’rsatkich	An’anaviy usul	Interfaol metodlar qo’llanganda
Mustaqil fikr bildirish faolligi	O’rtacha	Yuqori
Muammoni bir nechta usulda yechish	Kam	Ko’p hollarda
Mantiqiy xulosa chiqarish darajasi	Barqaror emas	Barqaror va asosli
Guruhda ishlash samaradorligi	Past	Yuqori

Ushbu kuzatuvlar shuni ko’rsatadiki, interfaol metodlar o’quvchilarning analitik tafakkurini sezilarli darajada faollashtiradi. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan maktab-internat sharoitida intizomiy muhit va aniq vazifalarga yo’naltirilganlik bu metodlarning samaradorligini oshiradi. O’quvchilar vazifani bajarishda mas’uliyatni his etadi va mantiqiy izchillikka amal qiladi.

Shu bilan birga, har bir metodni qo’llashda mavzuning murakkabligi, sinf darajasi va o’quvchilarning tayyorgarlik darajasi inobatga olinishi zarur. Metodlarni mexanik tarzda emas, balki maqsadga muvofiq holda tanlashgina kutilgan natijani beradi.

Umuman olganda, matematika darslarida interfaol metodlardan oqilona foydalanish tanqidiy va analitik tafakkurni rivojlantirishning muhim omili bo’lib xizmat qiladi. Bu esa ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim sifatini oshirish bilan birga, o’quvchilarning kelgusidagi kasbiy faoliyatiga mustahkam poydevor yaratadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko’rsatadiki, ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda matematika fanini o’qitishda tanqidiy va analitik tafakkurni rivojlantirish masalasi bevosita darsni tashkil etish metodikasiga bog’liq. An’anaviy yondashuv o’quvchilarda hisoblash va algoritmik ko’nikmalarni shakllantirsa-da, murakkab vaziyatlarda mustaqil fikr yuritish, dalillash va bir nechta yechim variantlarini ko’ra olish kabi kompetensiyalarni to’liq rivojlantira olmaydi.

Interfaol metodlarning qo’llanilishi esa o’quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Muammoli ta’lim o’quvchida savol qo’yish va sabab-oqibat bog’lanishlarini aniqlash ko’nikmasini shakllantiradi. Vaziyatli topshiriqlar dars jarayonida fanlararo integratsiya asosida matematika, fizika va tarix fanlari o’zaro bog’lanib, o’quvchilarda bilimlarni real hayotga tatbiq etish, tahliliy fikrlash va tarixiy ongini shakllantirishga xizmat qiladi. Loyiha asosida o’qitish esa bilimlarni tizimli ravishda qo’llash, tahlil qilish va umumlashtirish jarayonini kuchaytiradi. Kuzatuv natijalari ham shuni tasdiqlaydiki, ushbu metodlar qo’llanganda o’quvchilarning mustaqil fikr bildirish faolligi va mantiqiy xulosa chiqarish darajasi oshadi.

Ichki ishlar vazirligi ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari sharoitida bu jarayon yanada ahamiyatli hisoblanadi. Chunki mazkur muassasalarda ta’lim jarayoni intizomiy muhit va kasbiy yo’naltirilganlik bilan uyg’unlashgan. Matematik tafakkurning rivojlanishi esa o’quvchilarning kelgusidagi kasbiy faoliyatida zarur bo’ladigan tezkor va asosli qaror qabul qilish ko’nikmalarini mustahkamlaydi.

Shundan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-metodik tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. **Darslarni muammoli vaziyat asosida boshlash amaliyotini kengaytirish.** Har bir yangi mavzu o’quvchini fikrlashga majbur qiladigan savol yoki real vaziyatdan kelib chiqib ochib berilishi maqsadga muvofiq.

2. **Vaziyatli masalalar bankini shakllantirish.** Matematika fanining turli bo’limlari bo’yicha kasbiy yo’naltirilgan va hayotiy mazmunga ega keyslar ishlab chiqilishi zarur.

3. **Baholash jarayonida fikrlash jarayonini inobatga olish.** Faqat yakuniy javob emas, balki yechimga olib kelgan mantiqiy bosqichlar ham baholash mezoniga kiritilishi lozim.

4. **Guruhli va jamoaviy ishlash ko’nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirish.** Bu o’quvchilarda hamkorlikda muammo yechish va fikr almashish madaniyatini shakllantiradi.

5. **O’qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish.** Interfaol metodlardan samarali foydalanish uchun o’qituvchilar muntazam ravishda tajriba almashish va malaka oshirish jarayonida ishtirok etishlari zarur.

Umuman olganda, matematika ta’limida innovatsion metodlardan oqilona foydalanish nafaqat fan bo’yicha bilim sifatini oshiradi, balki o’quvchilarda mustaqil, tanqidiy va analitik

tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda kompetensiyaviy yondashuvni amalda ro‘yobga chiqarishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.